

УДК 574.2

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА

EUROPEAN UNION POLICY ON BIODIVERSITY CONSERVATION

©Сторчак Т. В., канд. биолог. наук, доцент

Нижневартровский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия

©Погоньшева И. А., канд. биолог. наук, доцент

Нижневартровский государственный университет, г. Нижневартовск, Россия

©Storchak T. V., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

© Pogonysheva I. A., Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk, Russia

Аннотация. Поддержание определенного уровня биоразнообразия является жизненно важным для сохранения экосистемных функций. Для благосостояния экосистем и людей, зависящих от них, сохранение биоразнообразия становится решающим фактором. В 2002 г. на Мировом Саммите по Устойчивому Развитию в Йоханнесбурге 130 мировых лидеров связали себя обязательством значительно сократить потерю биоразнообразия к 2010 г. Эта цель была определена в качестве приоритетной и подкреплена Стратегией Устойчивого Развития, запущенной лидерами государств Евросоюза в Геттнбурге в 2001 году, а также Шестой Природоохранной Программой Действий, Лиссабонским Партнерством по экономическому росту и созданию рабочих мест, а также широким спектром документов природоохранной и другой специализированной политики.

Abstract. Maintaining a certain level of biodiversity is essential to preserve ecosystemic functions. Conservation of biodiversity is a matter of great importance for the well-being of ecosystems and humans dependent on them. 130 world leaders committed to significantly reduce biodiversity loss before 2010 during the World Summit on Sustainable Development in 2002. This goal is supported and prioritized by a number of significant policy documents among which are Strategy for Sustainable Development endorsed by EU leaders in Gothenburg in 2001, The Sixth Environment Action Programme and Lisbon Strategy.

Ключевые слова: Биологическое разнообразие, страны Европейского союза, экологическая политика.

Key words: biodiversity, EU countries, environmental policy.

Биологическое разнообразие – это разнообразие жизни во всех ее проявлениях, на трех уровнях организации: разнообразие генов, видов и экосистем. Поддержание определенного уровня биоразнообразия является жизненно важным для сохранения экосистемных функций. Для благосостояния экосистем и людей, зависящих от них, сохранение биоразнообразия становится решающим фактором.

Биоразнообразие способно давать как прямую выгоду, в форме продуктов сельского хозяйства, так и опосредованную, в форме очистки природных сред, сохранения и поддержания плодородия почвы и др. Сохранение биоразнообразия требует внимания и взаимодействия на международном уровне и не может замыкаться в границах одного государства, что является важным аспектом в образовании в области сохранения биоразнообразия.

Исходным стимулом для создания планов управления деятельностью по сохранению биоразнообразия была Конвенция о биологическом разнообразии, заключенная в 1992 году (Конвенция, принятая в Рио-де-Жанейро), хотя планы по сохранению и защите отдельных видов и мест обитания существовали в различных странах и различных формах за много лет до этого события. Конвенция, принятая в Рио-де-Жанейро, призвала страны мира в большей мере учитывать значимость биоразнообразия перед лицом угрозы утраты видов и мест их обитания, план действий по сохранению биоразнообразия был разработан в качестве механизма, обеспечивающего согласованное решение этих проблем.

Европа является домом для самого широкого спектра типов ареалов обитания, которые в совокупности приютили великое разнообразие представителей флоры и фауны. Плохое планирование, расточительное землепользование и интенсивные методы ведения сельского хозяйства за многие годы привели к разрушению многих натуральных ареалов, например, таких как заболоченные местности, от которых зависит выживание многих представителей дикой природы. Европейский Союз (ЕС) предпринимает усилия по сохранению наследия континента на протяжении последних 30 лет. Было предпринято несколько шагов, в том числе участие в международных конвенциях и форумах.

С целью контроля и оценки биоразнообразия и предотвращения исчезновения видов флоры и фауны, в странах ЕС функционирует сеть защищенных территорий (Система Natura 2000), сохранение биоразнообразия является одной из основных целей Шестой экологической программы [1, 5].

В 2002 г. на Мировом Саммите по Устойчивому Развитию в Йоханнесбурге 130 мировых лидеров связали себя обязательством значительно сократить потерю биоразнообразия к 2010 г. Эта цель была определена в качестве приоритетной и подкреплена Стратегией Устойчивого Развития, запущенной лидерами ЕС в Геттнбурге в 2001 г., а также Шестой Природоохранной Программой Действий (6-ая ППД), Лиссабонским Партнерством по экономическому росту и созданию рабочих мест, а также широким спектром документов природоохранной и другой специализированной политики. ЕС обязался прекратить потерю биоразнообразия к 2010 г. Прекращение потери биоразнообразия является целью направления «Природа и Биоразнообразие», одного из четырех приоритетных природоохранных направлений, обозначенных в 6-ой ППД Европейского Сообщества (2002–2012 гг.). Цель прекратить утрату биоразнообразия к 2010 году не была достигнута, но политика Евросоюза в области сохранения биоразнообразия привела к повышению осведомленности общественности, повышению внимания к данному вопросу и разработке новой стратегии ЕС по биоразнообразию [1, 4, 5].

Политика ЕС в области биоразнообразия основана на двух основных законодательных актах: Директиве о птицах и Директиве о средах обитания. Данные директивы обеспечивают основу сети Natura 2000 – основных центров разведения

редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Сеть обеспечивает выживание наиболее ценных видов и сохранение мест обитаний в Европе [8].

Рис. 1. Уровень защиты видов, находящихся под угрозой, согласно европейским правовым Актам. Примечание: Источники информации - база данных «Красный список исчезающих видов» IUCN; база данных ETC/NPB-EUNIS; Директива ЕС по средам обитания, приложения II и IV; Директива ЕС по птицам; Бернская конвенция, приложения I и II.

Особую тревогу в Евросоюзе вызывает учащение случаев отлова и гибели миллионов перелетных и певчих птиц. Это массовое снижение численности птиц является угрозой экологическому равновесию в Европе и влечет за собой распространение вредителей растительности, и как следствие учащение случаев применения инсектицидов, опасных для живых организмов. Поэтому мероприятия по профилактике масштабного уничтожения птиц являются частью экологической политики в государствах Евросоюза [2].

Позвоночные животные в странах Евросоюза, имеющие статус исчезающие, достаточно хорошо защищены в правовом отношении (за исключением рыб) директивами ЕС и Бернской конвенцией (рис. 1). Международный рынок торговли дикими растениями и животными, находящимися под угрозой исчезновения регулируется Конвенцией по международной торговле представителями исчезающей дикой флоры и фауны (CITES) [3, 7].

В 2015 году был проведен обзор стратегии ЕС по сохранению биоразнообразия на период до 2020 года, который включал оценку прогресса в достижении ключевых целей и действий стратегии по сохранению биоразнообразия ЕС-2010. Стратегия сохранения биологического разнообразия на период до 2020 года включает следующие обязательства: прекратить сокращение биологического разнообразия в ЕС к 2020 году; защитить, оценить и восстановить службы по сохранению биологического разнообразия и экосистем в ЕС к 2050 году [6].

European Environment Agency – Европейское агентство по окружающей среде (ЕАОС) в своем составе имеет группу по биологическому разнообразию, которая поддерживает Стратегию ЕС в этой области на 2011 – 2020 годы. Доступ к данным и информации о видах, типах мест обитания и оценок биологического разнообразия обеспечивается Центром данных по биологическому разнообразию – Biodiversity data centre (BDC).

Стратегия ЕС построена на шести целях:

1. Полная реализация Директив о птицах и средах обитания.
2. Сохранение и восстановление экосистем и их услуг.
3. Увеличение вклада сельского и лесного хозяйства в сохранение и укрепление биоразнообразия.
4. Обеспечение устойчивого использования рыбных ресурсов.
5. Борьба с инвазивными чужеродными видами.
6. Помощь в предотвращении глобальной утраты биоразнообразия.

Для достижения целевых показателей по биоразнообразию требуется укрепление сотрудничества и взаимодействия в области сохранения биоразнообразия, мобилизация ресурсов для создания национальных механизмов мониторинга и расширения базы знаний.

Список литературы:

1. Глобальная перспектива в области биоразнообразия 3. Конвенция о биологическом разнообразии. Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии. Монреаль. 2010. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/1Nu2B3> (дата обращения: 11.12.2018).

2. Казак Р. А. Задачи правового регулирования охраны биоразнообразия в первой экологической программе Европейского Сообщества // Теория і практика правознавства. 2013. №4. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/j53Jcy> (дата обращения: 15.12.2018).

3. Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (Вашингтон, 3 марта 1973 г.). Система Гарант. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/e1Wm9a> (дата обращения: 15.12.2018).

4. Прогресс в направлении достижения цели в области сохранения биоразнообразия в Европе в 2010 году. Доклад ЕАОС № 4/2009. Европейское агентство по окружающей среде [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/3ZMfRB> (дата обращения: 15.12.2018).

5. Сближение с природоохранной политикой Европейского Союза (ЕС). Краткий путеводитель для стран-партнеров по Европейской политике добрососедства, и России. 2007. [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/gMX7Ze> (дата обращения: 11.01.2018).

6. Ткаченко К. Г. О Европейской стратегии сохранения растений до 2020 года // Вестник Удмуртского университета. Серия «Биология. Науки о Земле». 2012. №4. URL: [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/HE4zoN> (дата обращения: 10.01.2018).

7. Lenzen M., Moran D., Kanemoto K., Foran B., Lobefaro L. and Geschke A. Международная торговля. Угрозы биоразнообразию в развивающихся странах, природа. 2012. 109-112.

8. Natura 2000. Европейские экологические сети [Электронный ресурс]. URL: <https://goo.gl/o3qtNz> (дата обращения: 11.12.2018).

References:

1. Global'naya perspektiva v oblasti bioraznobraziya 3. Konventsiya o biologicheskom raznobrazii. Sekretariat Konventsii o biologicheskom raznobrazii. Monreal'. 2010. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/1Nu2B3> (data obrashcheniya: 11.12.2018).

2. Kazak R. A. Zadachi pravovogo regulirovaniya okhrany bioraznobraziya v pervoi ekologicheskoi programme Evropeiskogo Soobshchestva // Teoriya i praktika pravoznavstva. 2013. №4. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/j53Jcy> (data obrashcheniya: 15.12.2018).

3. Konventsiya po mezhdunarodnoi torgovle vidami dikoi fauny i flory, nakhodyashchimisya pod ugrozoi ischeznoveniya (SITES) (Vashington, 3 marta 1973 g.). Sistema Garant. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/e1Wm9a> (data obrashcheniya: 15.12.2018).

4. Progress v napravlenii dostizheniya tseli v oblasti sokhraneniya bioraznobraziya v Evrope v 2010 godu. Doklad EAOS № 4/2009. Evropeiskoe agentstvo po okruzhayushchei srede [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/3ZMfRB> (data obrashcheniya: 15.12.2018).

5. Sblizhenie s prirodookhrannoi politikoi Evropeiskogo Soyuzha (ES). Kratkii putevoditel' dlya stran-partnerov po Evropeiskoi politike dobrososedstva, i Rossii. 2007. [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/gMX7Ze> (data obrashcheniya: 11.01.2018).

6. Tkachenko K. G. O Evropeiskoi strategii sokhraneniya rastenii do 2020 goda // Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya «Biologiya. Nauki o Zemle». 2012. №4. URL: [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/HE4zoN> (data obrashcheniya: 10.01.2018).

7. Lenzen M., Moran D., Kanemoto K., Foran B., Lobefaro L. and Geschke A. Mezhdunarodnaya torgovlya. Ugrozy bioraznobraziyu v razvivayushchikhsya stranakh, priroda. 2012. 109-112.

8. Natura 2000. Evropeiskie ekologicheskie seti [Elektronnyi resurs]. URL: <https://goo.gl/o3qtNz> (data obrashcheniya: 11.12.2018).